

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
notib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul notib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Umirzakov Ulug'bek
katta o'qituvchisi (PhD),
Samarqand davlat universiteti
Samarqand, O'zbekiston
umirzakovus66@mail.ru

ADABIYOTSHUNOSLIKDA AYOL OBRAZINI O'RGANISHNING ASOSIY NAZARIY YO'NALISHLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada adabiyotshunoslikda ayol obrazini o'rganishning asosiy nazariy yo'nalishlari fransuz va o'zbek adabiyoti misolida yoritiladi. Tadqiqotda feministik va gender yondashuvlar asosida ayol obrazining badiiy talqini tahlil qilinadi. Fransuz adabiyotida ayolning shaxsiy erkinligi va ruhiy olami, o'zbek adabiyotida esa ayol obrazi milliy qadriyatlar va ijtimoiy muhit bilan bog'liq holda ochib beriladi. Xulosa sifatida ayol obrazining badiiy ifodasi umumiy va milliy xususiyatlarni mujassam etishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ayol obrazi, ayol siymosi, gender nazariyasi, ijtimoiy qurilma, madaniy qurilma, discursiv qurilma

Umirzakov Ulug'bek
Senior Teacher (PhD),
Samarkand State University
Samarkand, Uzbekistan
umirzakovus66@mail.ru

THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY OF THE FEMALE IMAGE IN LITERARY STUDIES

ABSTRACT

This article examines the main theoretical approaches to the study of the female image in literary criticism, using examples from French and Uzbek literature. Based on feminist and gender approaches, the study analyzes the artistic interpretation of the female image. In French literature, personal freedom and the woman's inner spiritual world are revealed, whereas in Uzbek literature the female image is presented in close connection with national values and the social environment. In conclusion, it is emphasized that the artistic expression of the female image embodies both universal and national characteristics.

Keywords: image of woman, representation of woman, gender theory, social construct, cultural construct, discursive construct.

Умирзаков Улугбек
Старший преподаватель (PhD),
Самаркандский государственный университет
г. Самарканд, Узбекистан
umirzakovus66@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье на примере французской и узбекской литературы освещаются основные теоретические направления изучения женского образа в литературоведении. В исследовании на основе феминистского и гендерного подходов анализируется художественная интерпретация женского образа. В французской литературе раскрываются личная свобода и духовный мир женщины, тогда как в узбекской литературе женский образ представлен во взаимосвязи с национальными ценностями и социальной средой. В заключение подчеркивается, что художественное выражение женского образа воплощает в себе как общие, так и национальные особенности.

Ключевые слова: образ женщины, женский облик, гендерная теория, социальный конструкт, культурный конструкт, дискурсивный конструкт.

Adabiyotshunoslikda ayol obrazining tahlili zamonaviy gumanitar fanlarning kesishgan nuqtasida joylashgan muhim yo'nalishlardan biridir. Ayol obrazlari faqat estetik, syujet va tipologik jihatdan emas, balki ijtimoiy, gender va g'oyaviy kontekstda ham o'rganiladi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab adabiyotda ayol timsolini anglash va tushunish feminist adabiy tanqid, gynokrititsizm, gender nazariyasi kabi yondashuvlar orqali chuqurlashdi. Ushbu nazariyalar adabiyotdagi ayol tasvirini erkak mualliflar nigohidan emas, balki ayolning o'zi, uning tajribasi, hissiyoti va ijtimoiy mavqeyi bilan bog'liq holda tahlil qilishni taklif etadi.

Adabiyotda ayol obrazini o'rganish ko'p qatlamli, tarixiy va madaniy kontekstga ega murakkab jarayondir. Bu jarayon XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab alohida bir ilmiy tahlil yo'nalishi sifatida shakllandi. Quyida ayol obrazini adabiyotshunoslikda o'rganishning asosiy nazariy yo'nalishlari keltiriladi:

Feministik adabiyotshunoslik (feminist literary criticism) vakillari ayol obrazining erkaklar hukmronligi ostida qanday tasvirlanganini va ijtimoiy ong'dagi gender stereotiplar adabiyotga qay tarzda singganini tahlil qiladi [1, 3-64, p.800, p.412, p.350]. Ularning fikricha, adabiyotda ayol obrazining tasvirlanishi quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi: ayol obrazining adabiy matnlarda erkak nuqtayi nazaridan yaratilganligini fosh etadi; patriarxal madaniyatning ta'sirini tahlil qiladi; ayol mualliflar ijodiga alohida e'tibor qaratadi; ayol mualliflar yozuv uslubini alohida estetik hodisa sifatida o'rganadi. "A Room of One's Own" nomli asar feministik adabiy tahlilga asos solgan muhim matnlardan biri hisoblanadi [2, p.3-50].

Gender yondashuvi (Gender studies in literature) vakillari gender tushunchasini faqat biologik emas, balki ijtimoiy, madaniy va diskursiv qurilma sifatida tushunishadi. Ayol va erkak obrazlari ushbu ijtimoiy konstruktsiyalar orqali o'rganiladi. Ushbu yo'nalish vakillarining qarashlari quyidagi xususiyatlarga ega: ayol va erkak obrazlarini o'zaro nisbatda tahlil qiladi; gender rollari va ularning adabiy ifodasini tahlil qiladi; "erkak" va "ayol" tushunchalarini adabiy kontekstda ochib beradi [3, p.180, p.700, p.250, p.260]. Feministik yondashuv faqat ayol subyektivligini markazga qo'ysa, gender yondashuvi har ikki jins obrazlarini ijtimoiy va madaniy qurilma sifatida ko'rib chiqadi.

Psixoanalitik adabiyotshunoslik (Psychoanalytic criticism) vakillarining fikricha, ayol obrazining adabiyotda namoyon bo'lishi inson psixikasi, ongliklik va ongsizlik kuchlari bilan bog'liq. Ular ayol obrazini orzular, travmalar va shaxsiyatning chuqur qatlamlari orqali tushuntiradi; ayol obrazidagi murakkab ichki kechinmalar tahlil qilinadi; matndagi ayol obrazlarining orzular, jamiyatdagi o'rni, yo'ldan adashish bilan bog'liqligi o'rganiladi [4, p.12, p.250].

Strukturalistik va poststrukturalistik yondashuv vakillari ayol obrazini matndagi kodlar, arxetiplar, oppozitsiyalar (masalan, erkak – ayol, kuch – zaiflik) orqali tahlil qiladi [5, p.30, p.200, p.210].

Fransuz adabiyotshunosligida ayol obrazining nazariy tahliliga oid yondashuvlar asosan *l'écriture féminine* (ayolona yozuv) konsepsiyasi atrofida shakllangan. Bu konsepsiya Hélène Cixous, Luce Irigaray va Julia Kristeva kabi fransuz faylasuf-ayol nazariyotchilar tomonidan ilgari surilgan. Hélène Cixous o'zining “*Le rire de la Méduse*” maqolasida ayollarning o'z go'zalligi, ong va his-tuyg'ularini ifodalash uchun alohida adabiy tilga ehtiyoji borligini ta'kidlaydi.

“Il faut que la femme s'écrive : que la femme écrive la femme et fasse venir les femmes à l'écriture, dont elles ont été éloignées aussi violemment que profondément ; en leur interdisant leur corps, c'est leur fonction d'écrivantes qu'on leur a confisquée” [6, p.39]. (“Ayol yozishi kerak: ayol o'zi haqida, boshqa ayollar haqida yozishi va boshqa ayollarni ham yozishga undashi kerak, chunki ularni yozishdan har tomonlama ajratib qo'yishgan; ularga o'z go'zalligini ifodalashni taqiqlab, aslida yozuvchi bo'lish vazifasidan ham mahrum qilishgan”).

Hélène Cixous ushbu maqolada patriarxal jamiyatda ayollarning yozuvdan, o'z go'zalligining yozma ifodasidan chetlashtirilganini tanqid qiladi. U ayollarni o'z go'zalligi va tajribasini yozma ifodalashga, o'z ovozi tiklashga chaqiradi.

Luce Irigaray ayolni patriarxal strukturalar orqali emas, balki o'zining ichki, ko'plikka asoslangan mavjudligi orqali tushunishni taklif qiladi. Ayollik – bu o'ziga xos va ko'p jihatli mavjudlik, uni erkak modeli bilan o'lchab bo'lmaydi. “La femme n'existe pas. Elle est ce sexe qui n'en est pas un. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas de sexe. Mais qu'il y en ait plutôt trop pour qu'on en puisse dire un seul. Et qu'on ne puisse plus parler de la sexualité féminine autrement qu'à partir de ce trop” (Ayol mavjud emas. U yagona bo'lmagan bir jinsiy mavjudot. Va shu sababli ayol jinsiyati haqida boshqacha tarzda so'z yuritish imkonsiz va uni faqat ayol muallifgina tasvirlab bera oladi). Ta'kidlash joizki, bu kontekst Irigarayning asosiy poststrukturalist-feministik fikrini ifodalaydi va unga ko'ra ayol erkaklar yaratgan tilda va tafakkurda yagona, aniq “birlik” sifatida ifoda etilmaydi; ayollik tabiatiga ko'plik, ifoda etib bo'lmaydigan murakkablik xos; shuning uchun ayollarni anglash va ular haqida gapirishda erkaklar olamidagi “bitta”lik tushunchasini rad etish kerak.

Julia Kristeva ayollar va ularning obrazlari kontekstida abyektsiya nafaqat rad etish balki o'zaro bog'lanish va xavfni tan olish jarayoni ekanligini ta'kidlaydi. “Abjection est avant tout ambiguïté. Parce qu'en lâchant prise elle ne coupe pas radicalement le sujet de ce qui le menace – au contraire, l'abjection reconnaît qu'il est en danger perpétuel” (Abyektsiya eng avvalo noaniqlikdir. Chunki u charchatgandan so'ng subyektni uni tahdid qilgan narsadan keskin uzmaydi – aksincha, abyektsiya uning doimiy xavf ostida ekanligini tan oladi).

Christine Planté esa XIX asr oxiri va XX asr boshidagi fransuz ayol yozuvchilarining nazariy qarashlarini o'rganib, ularning ijodida nafaqat adabiy, balki intellektual qarashlar, ijtimoiy mavqe uchun kurash, ayollarning o'zligini izlash kabi dolzarb masalalar aks etganini ko'rsatadi. Camille Islet tomonidan yozilgan “*Renée Vivien: une poétique sous influence*”? nomli maqolada esa shoironing ijodi fransuz adabiyotida yangi, mustaqil ayol poetikasining vujudga kelganini ifodalaydi. Ushbu yondashuvlar orqali fransuz adabiy tafakkurida ayol obrazining chuqur va murakkab talqinlari yuzaga chiqadi [10, p.600].

Ushbu fransuz mutafakkirlarining yondashuvlari turlicha bo'lishiga qaramay, ularning barchasi ayol obrazini ijtimoiy, madaniy va adabiy konstruksiyalar orqali qayta ko'rib chiqadi. Ayolni passiv obyekt emas, balki o'z ovozigga ega bo'lgan faol subyekt sifatida tan olish zarurati ularning umumiy nuqtasidir. Bu tahlillar zamonaviy gendershunolik, poststrukturalizm va feministik poetika sohalarida ayollar mavqeyini qayta belgilashda muhim nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotshunoslikda ayol obrazini o'rganishning asosiy nazariy yo'nalishlarini tasvirlashda Gi de Mopassan ijodining ta'siri haqida fikr yuritish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Mopassan ijodida bu yo'nalish uchun muhim tahlil obyekti bo'ladigan ko'plab ayol obrazlari mavjud. U asarlarida ayollarni nafaqat muhabbat obyekti sifatida, balki ularning ijtimoiy nohaqliklarga qarshi kurashi, yolg'izligi va jamiyatda o'z o'rnini topishga urinishi bilan ham tasvirlaydi. Ayniqsa, uning "Le baiser" asarida ayol qiyofasi ko'p qirrali va psixologik chuqurlikka ega holda ochiladi.

"Ma chérie, nous avons aux mains le plus terrible pouvoir qui soit: l'amour. L'homme, doué de la force physique, l'exerce par la violence. La femme, douée du charme, domine par la caresse. C'est notre arme, arme redoutable, invincible, mais qu'il faut savoir manier [11, p.281]". (Jonim, bizning qo'limizda mavjud bo'lgan eng dahshatli kuch – bu muhabbat. Erkak, jismoniy kuch bilan siylangan bo'lib, bu kuchni zo'ravonlik orqali namoyon qiladi. Ayol esa, joziba bilan siylangan bo'lib, mehr bilan hukmronlik qiladi. Bu – bizning qurolimiz, qo'rqinchli, yengilmas qurol, biroq uni to'g'ri ishlatish kerak).

Mopassan bu parcha orqali ayolning kuchi jismoniy emas, balki ruhiy va estetik darajada ekanini ta'kidlaydi. U ayolni nozik, ammo kuchli qurolga ega mavjudot sifatida tasvirlaydi – bu qurol muhabbat va erkalash (caresse) bo'lib, erkakning zo'ravonligidan ham kuchliroq sanaladi.

Mopassan nazarida ayolning jamiyatdagi roli bevosita hissiy nazorat bilan bog'liq. Erkaklar kuch bilan hukmronlik qilsa, ayollar sezilarli joziba va mehr bilan odamlar ustidan nazorat o'rnatadi. Bu, bir tomondan, ayol obrazining ijobiy talqini bo'lishi mumkin – u kuchsiz emas, balki o'z uslubida hukmron. Muallif ayol kuchini "qurol" deb ataydi – bu esa, mehr va jozibani nazorat qilinishi kerak bo'lgan kuch sifatida ko'rsatadi. Bu ayollarning jamiyatdagi ta'siri haddan ortiq bo'lishi yoki noto'g'ri ishlatilsa xavfli oqibatlariga olib kelishini anglatadi.

Mopassan ayol va erkakni an'anaviy rollarda ko'rsatadi: erkak – kuch, ayol – joziba; erkak – zo'ravonlik, ayol – mehr. Bu biologik farqlarga urg'u berilgan bo'lsa-da, bu qarashlar bugungi kunda ko'plab tanqidchilarning munozarasiga sabab bo'ladi, chunki bu ayollarni faqat go'zallik va hissiyot doirasida chegaralaydi.

Bu parcha orqali muallif ayol obrazini ikki qirrali qilib tasvirlaydi: bir tomondan – u hissiy iloh, boshqa tomondan – xavfli manipulyator. Muhabbat orqali hukmronlik qilish qobiliyati uni kuchli qiladi, ammo ayni paytda ayb yuklaydi – mehr ayolning eng yengilmas quroli bo'lsa-da, uni noto'g'ri ishlatish – jamiyatni izdan chiqarishi mumkin.

Shuningdek, muallif ushbu parcha orqali ayollarni zaif emas, balki sezgi, joziba va mehr orqali kuchga ega bo'lgan mavjudot sifatida tasvirlaydi. Ular zo'ravon emas, lekin hissiy ta'sir kuchi ulkan. Biroq bu kuch mas'uliyat talab qiladi – bu esa ayol obrazini faqat go'zallik emas, balki mas'uliyatli ijtimoiy kuch sifatida ko'rsatadi.

Mopassan ijodi, ayniqsa uning qisqa hikoyalari, inson psixologiyasining nozik jihatlarini aks ettirishi bilan ajralib turadi. Ayol obrazlari ko'pincha ichki ziddiyatli, ongi ostidagi istaklar va ijtimoiy majburiyatlar o'rtasida bo'linib qolgan holda tasvirlanadi. Bu jihat "Madmuazel Fifi" asarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Psixoanalitik tahlil Mopassanga ayol obrazlarining ichki iztiroblarini, ularning qarorlarida ong osti motivlarini yoritishga imkon beradi.

"Elle n'avait point fini qu'il la giflait à toute volée; mais comme il levait encore une fois la main, affolée de rage, elle saisit sur la table un petit couteau de dessert à lame d'argent,

et si brusquement, qu'on ne vit rien d'abord, elle le lui piqua droit dans le cou, juste au creux où la poitrine commence" [12, p.25] (U gapini ham tugatmasdan, u (ofitser) ayolning yuziga shiddat bilan tarsaki tushirdi; lekin yana bir bor qo'lini ko'tarayotganida, g'azabdan esankiragan ayol, stol ustidan kumush pichoqni shunchalik chaqqonlik bilan oldiki, hech kim nima bo'lganini payqamadi ham – u pichoqni bevosita uning bo'yniga, ko'krak boshlanadigan joyga sanchdi).

Bu parcha asarning dramatik cho'qqisidir. Nemis ofitseri ayolni haqorat qilgani va unga tarsaki tushirgani bilan o'zini kuchli deb ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ammo bu sahna kutilmagan burilishga olib keladi: Rachel zulmga bo'ysunmaydi va uning harakati – ayolning jur'ati, g'ururi va adolat tuyg'usining portlashida namoyon bo'ladi. U bu zo'ravonlikka javob qaytaradi. Mopassan uni faqat qurbon sifatida emas, balki faol, qarshilik ko'rsata oladigan, irodali shaxs sifatida tasvirlaydi va muallif bunda quyidagi badiiy vositalardan foydalanadi: Elle n'avait point fini... – ishning naq o'rtasida tarsaki tushishi sahnaning zo'riqishini kuchaytiradi; affolée de rage – ayolning hissiy holatini aniq ifodalaydi: bu shunchaki himoya emas, balki g'urur portlashi; si brusquement, qu'on ne vit rien d'abord – harakat tezligi, kutilmaganligi urushda ham, jamiyatda ham ayollarning qanchalik faol harakatga qodirligini ko'rsatadi. Pichoq bilan bo'yniga zarba berilishi – ayolning erkak hukmronligi, zo'ravonlik va urush ruhiga qarshi qilgan qarshi hujumidir. Ko'krak boshlanadigan soha – hayot va yurak joyi, bu ramz sifatida o'lim orqali adolat tiklanishini bildiradi. Ushbu sahna Mopassan ijodidagi ayol kuchining, jasoratining, erkak zo'ravonligiga qarshi turgan ruhiy qat'iyatining eng yorqin timsollaridan biridir. Rashel bu harakati bilan faqat bir erkakka emas, balki butun bosqinchi mafkuraga qarshi chiqadi.

Ayol obrazini sotsial-tarixiy kontekstda o'rganish orqali yozuvchi asaridagi ayollarning jamiyatdagi mavqeyi, huquqlari, iqtisodiy va ijtimoiy sharoiti bilan bog'liq xususiyatlar tahlil qilinadi. Mopassan ijodi XIX asr oxiri Fransiyada mavjud burjua jamiyati va uning axloqiy qadriyatlarini aks ettirgani bois, uning ayol obrazlari ko'pincha ijtimoiy tengsizlik, erkaklar ustunligiga asoslangan tizimda ayollarning majburiy moslashuvi yoki qarshilik harakatlarini ifodalaydi. Masalan, "Juditta" va "Ayol hayoti" hikoyalarida ayollarning hayotga, jamiyatga, erkaklarga bo'lgan munosabati orqali o'sha davrning ijtimoiy haqiqatlari ko'rsatiladi.

Ushbu yondashuvda ayol obrazining madaniy kodlar, milliy stereotiplar va boshqa matnlar bilan aloqasi o'rganiladi. Mopassan asarlaridagi ayol obrazlari fransuz madaniyatida ayollarga bo'lgan munosabatni, diniy axloq, estetik ideal va gender stereotiplarini tahlil qilish imkonini beradi. Uning hikoyalarida Vatan, ona, mehr-muhabbat, xiyonat, axloqiy inqiroz kabi tushunchalar orqali ayollar turli madaniy rollarda gavdalanadi. Mopassan asarlarining boshqa fransuz yozuvchilari – Balzak, Flober yoki Zolya asarlari bilan intertekstual aloqasi mavjud bo'lib, ayol obrazining evolyutsiyasini taqqoslashda muhim manba bo'la oladi.

Adabiyotda ayol obrazini o'rganish nazariy yondashuvlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu obrazlar orqali jamiyatdagi gender tengsizligi, axloqiy qadriyatlar, psixologik ziddiyatlar va madaniy stereotiplar yoritiladi. Mopassan ijodi aynan shu jihatlari bilan ahamiyatlidir. U ayol obrazini oddiy, passiv mavjudot sifatida emas, balki ichki olami boy, jamiyat bilan ziddiyatli munosabatda bo'lgan, kuchli irodali inson sifatida ko'rsata oldi. Uning ijodi feministik, psixoanalitik va sotsial-tarixiy tahlillar uchun boy material manbayi bo'lib xizmat qiladi.

Rus adabiyotshunosligida ayol obrazining tahlili asosan klassik adabiyotdagi ayol qahramonlarga e'tibor qaratgan holda olib borilgan. M.I. Galaeva o'z maqolasida rus yozuvchilarning asarlarida ayol obrazlari qanday ochilishini syujet, xarakter va ijtimoiy vaziyatlar asosida tahlil qiladi. Galaevaga ko'ra, rus adabiyotida ayol obrazi ko'pincha ideallashtirilgan, fojiali, sevuvchi, fidoyi va jamiyatdan chetlatilgan holatda tasvirlangan. Bu obrazlar orqali o'quvchi jamiyatdagi ayollarning real ijtimoiy mavqeini emas, balki erkak mualliflar tomonidan yaratilgan badiiy konstruksiyani ko'radi [13, C.31-37].

E.V. Golovina esa “ayol obrazi” terminini lingvistik va adabiy jihatdan nazariy asoslab, uning tiplari va funktsiyalarini aniqlaydi. Uning fikricha, ayol obrazlari muayyan semantik maydonlarda mavjud bo‘lib, ular madaniy va tarixiy kontekstlardan kelib chiqqan holda shakllanadi [14, C.100-104]. Bunday yondashuvlar orqali rus adabiyotshunosligi ham ayol obrazini o‘rganishda murakkablik, ko‘pqirralilik va dinamiklikni ta‘minlaydi.

Ayol insoniyat tarixining ajralmas va muhim bir qismi sifatida adabiyotda doimo markaziy mavzulardan biri bo‘lib kelgan. U nafaqat biologik mavjudot sifatida, balki go‘zallik, mehr, sabr, fidoyilik va ilhom manbayi sifatida tasvirlanadi. Ayniqsa, badiiy adabiyotda ayol obrazining ko‘p qirrali va murakkab talqinlari adabiy-estetik qadriyatlarining rivojiga bevosita ta‘sir ko‘rsatgan. Adabiy merosimizda ayol obrazining ilohiy go‘zallik timsolida aks etishi A. S. Pushkin ijodida yorqin namoyon bo‘ladi. Uning asarlarida tasvirlangan ayollar nafaqat tashqi go‘zallik, balki ichki ma‘naviy yuksaklik, samimiyat va muhabbat timsoli sifatida gavdalanadi. Xuddi shuningdek, Lev Tolstoyning “Anna Karenina” yoki “Urush va tinchlik” kabi asarlarida maftunkor ayol obrazlari insoniy kechinmalar va ichki ziddiyatlar orqali chuqur tahlil etiladi [15, B.155-166].

I. S. Turgenev asarlarida ayol obrazi ko‘pincha ruhiy jihatdan mustaqil, aql-zakovatga ega, jamiyatdagi o‘z o‘rnini izlayotgan shaxs sifatida tasvirlanadi. Bu ayollar o‘z zamonasining jamiyati bilan kurashayotgan, o‘zini anglashga harakat qilayotgan obrazlar bo‘lib, ularda ayolning ichki dunyosi chuqur ochib beriladi. N. A. Nekrasov esa, o‘zining mashhur “Rossiyada kim baxtiyor yashaydi?” asarida oddiy dehqon ayol obrazlarini yaratib, ularning mehnatsevarligi, chidamliligi va fidoyiligini alohida ta‘kidlaydi. Bu obrazlar orqali shoir ayolning real hayotdagi og‘ir taqdirini, ammo qudratli ichki kuchga ega ekanligini ko‘rsatadi [15, B.155-166].

XX asr adabiyoti esa ushbu an’anani davom ettirgan holda, ayol obrazini yanada chuqurroq psixologik, ijtimoiy va falsafiy jihatlarda tasvirlashga harakat qildi. Ayniqsa, bu davr shoir va yozuvchilari ayolni nafaqat go‘zallik va muhabbat timsoli, balki intellektual salohiyatga ega, teng huquqli shaxs sifatida talqin eta boshladilar. Bu esa adabiyotda ayol obrazining yangi bosqichga ko‘tarilganini anglatadi. Ayol obrazi adabiyotda doimo ilhom manbayi bo‘lib kelgan. Har bir davr adibi o‘z asarlarida ayolning go‘zalligi, ruhiy boyligi va ijtimoiy mavqeyini o‘ziga xos badiiy vositalar orqali yoritgan. Bu esa adabiyotda ayol obrazining abadiyligini va dolzarbligini tasdiqlaydi.

O‘zbek adabiy tafakkurida ayol obrazi har doim o‘ziga xos g‘oyaviy va estetik yuklamaga ega bo‘lgan. Bu obraz nafaqat go‘zallik va nafosat timsoli, balki ma‘naviy qudrat, aql-zakovat, sabr-toqat va fidoyilik bilan uyg‘unlashgan holda tasvirlangan. Xalq og‘zaki ijodida, ayniqsa tarixiy rivoyat va dostonlarda ayol siymosi ko‘pincha buyuk voqealarning markazida turadi, milliy iftixor va ilhom manbayi sifatida talqin qilinadi. Shunday yuksak timsollardan biri “To‘maris” obrazidir. U o‘zbek xalq og‘zaki ijodining betakror yodgorligi bo‘lib, faqatgina tarixiy shaxs emas, balki ayol degan ilohiy xilqatning kuch-qudrati, g‘ururi va ozodlikka bo‘lgan intilishining ramzi sifatida avlodlar xotirasida yashab kelmoqda. To‘maris siymosida xalqimiz o‘zining jasoratli, mard va dono ayollarini ko‘radi. U bir vaqtning o‘zida ham sarkarda, ham ona, ham xalq taqdirini belgilovchi dono rahbar sifatida namoyon bo‘ladi. To‘maris xalq og‘zaki ijodida ham, yozma adabiyotda ham ayol obrazining ulkan namunasi sifatida yuksak qadrlanadi. U orqali biz nafaqat o‘tmishdagi ulug‘ ayolni tanib olamiz, balki bugungi kun ayolining ichki kuchi, ma‘naviy qudrati va jamiyatdagi ahamiyatini chuqur anglaymiz. To‘maris siymosi – ayolning go‘zallik va jasorat, nafosat va kuch, fidoyilik va donolik uyg‘unligidagi badiiy timsolidir [16, B.132].

O‘zbek adabiyoti o‘zining boy tarixiy-madaniy ildizlariga tayanib, har doim insonparvarlik g‘oyalarini, hayotiy haqiqatni va ruhiy-ma‘naviy olam masalalarini o‘rganishga intilib kelgan. Bu jarayonda ayol obrazi alohida badiiy-estetik va falsafiy yuklama bilan tasvirlangan. O‘zbek she‘riyatida ayol siymosi orqali xalqimizning eng oliyanob fazilatlari, hayotga munosabati, mehr-oqibat va sabr-toqat kabi qadriyatlar badiiy

ifodasini topgan. Adabiy tafakkurimizda ayol – bu ilhom manbai, hayotning o'zi, yaratuvchanlik timsoli sifatida qaraladi. Shu bois, adabiyot tarixiga nazar tashlar ekanmiz, ko'plab shoir va yozuvchilarning yuragini junbushga keltirgan, qalami bilan yuragini birlashtirib bitgan ayol obrazlarini ko'ramiz. Ayol bu yerda oddiy qahramon emas, balki insoniyat go'zalligining, nafis tuyg'ularning, pok niyatlarning timsolidir.

O'zbek mumtoz adabiyotida bu an'ana Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ulug' adiblarimiz ijodida yorqin namoyon bo'ladi. Navoiy "Xamsa"sidagi ayol obrazlari ma'naviy barkamollik, go'zallik va ruhiy poklik mezonlari bilan ajralib turadi. Boburning she'riy merosida esa ayol siymosi nafaqat muhabbat va ilhom timsoli, balki yurakdagi eng nozik kechinmalarni aks ettiruvchi obraz sifatida gavdalanadi. Zamonaviy o'zbek adabiyotida ham ushbu an'ana davom etmoqda. Ayol hayoti, taqdiri, jamiyatdagi o'rni, qalb kechinmalari va orzulari chuqur badiiy tahlil etiladi. Ayniqsa, ayolning ichki dunyosini, murakkab psixologik holatlarini ochib berishga qaratilgan adabiy asarlar soni ko'paymoqda. Bu esa adabiyotda ayol obrazining borgan sari ko'p qirrali, teran ma'no kasb etayotganidan dalolatdir [17, 34-40].

O'tkir Hoshimov o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri sifatida ayol obrazini tasvirlashda alohida o'rin egallaydi. Uning asarlarida ayollar hayoti, ularning ichki dunyosi, ijtimoiy o'rni va insoniy qadr-qimmatini chuqur tahlil etiladi. O'tkir Hoshimov ayollar obrazini ideallashtirish yoki faqat badiiy bezak sifatida emas, balki jamiyatdagi real o'rnini ko'rsatishga harakat qilgan. U ayolni insoniy fazilatlar, ichki ruhiy kurashlar va hayotiy sinovlar orqali tasvirlaydi. Masalan: "Daftar hoshiyasidagi bitiklar" asarida muallif onasining obrazini chuqur mehr va samimiyat bilan tasvirlaydi. Onaning mehribonligi, sabr-toqati, mehnatsevarligi orqali o'zbek ayolining umumlashma qiyofasini yaratadi. Bu obrazda oddiy o'zbek ayolining ulug'vorligi, oilaviy qadriyatlarga sadoqati, hayotdagi izchil va barqaror roli aks ettirilgan. O'tkir Hoshimov ayolni oilaning tayanchi, sabr-matonat ramzi sifatida ko'rsatadi. Ayolning sabrli, bardoshli va o'zini oilaga bag'ishlagan qiyofasi muallifning deyarli barcha asarlarida mavjud. Ayniqsa, onalarning jasorati va mehribonligi yozuvchining bosh mavzularidan biridir. "Agar dunyoda ayol bo'lmaganida, hayot ham bo'lmas edi..." – degan fikr O'. Hoshimovning ayolga bo'lgan chuqur hurmatini anglatadi [18, www.iupr.ru].

Muallif o'z asarlarida ayollar ruhiy olamini puxta tahlil qiladi. Ularning tashqi hayotdagi kurashlari bilan birga, ichki kechinmalari, umidlari, armonlari, baxt izlab qilgan harakatlarini ham ko'rsatadi. "Bahor qaytmaydi" romanida Lola obrazida zamonaviy ayolning mustaqil fikrlashi, o'z yo'lini tanlashdagi qat'iyati tasvirlangan. Bu orqali muallif ayolni jamiyatdagi passiv emas, balki faol ijtimoiy shaxs sifatida ko'rsatgan. O'. Hoshimov o'zbek ayollarining milliy qadriyatlar va urf-odatlariga sadoqatini yuksak baholaydi. Onalar obrazida an'anaviy tarbiya, halollik, e'tiqod, mehnat va oilaparvarlik g'oyalari ifodalanadi. Onaning bolaga bergan tarbiyasi orqali jamiyat axloqiy poydevori mustahkamlanadi, degan g'oya yozuvchining ko'pgina publitsistik va badiiy asarlarida ilgari suriladi. O'tkir Hoshimov ijodida ayol – bu ona, rafiqqa, opaxon, oila bekasi, muhabbat timsoli, fidoyi inson sifatida talqin etiladi. U ayollarni kuchli iroda sohibasi, jamiyat hayotining faol ishtirokchisi deb hisoblaydi [18, www.iupr.ru].

O'tkir Hoshimov o'zbek adabiyotida ayol obrazini insoniylik, ruhiy olam, milliy qadriyatlar va jamiyatdagi ijtimoiy o'rni bilan uyg'un holda tasvirlaydi. Uning asarlaridagi ayollar – hayotning bosh manbai, muhabbat va mehr timsoli, chin insoniy qadr-qimmat egalaridir. Bu orqali yozuvchi o'zbek ayollarining o'ziga xos ma'naviy dunyosini va ulug' siymosini badiiy adabiyot orqali abadiylashtirgan.

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Cixous, H. *Le rire de la Méduse*. – Paris: L'Arc, 1975. – 64 p. ; de Beauvoir, S. *Le Deuxième Sexe*. – Paris: Gallimard, 1949. – 873 p. ; Millett, K. *Sexual Politics*. New York: Doubleday, 1970. – 416 p.; Showalter, E. *A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing*. – Princeton: Princeton University Press, 1977. – 396 p.
2. Woolf, Virginia. *A Room of One's Own*. – London: Hogarth Press, 1935. – 55 p.
3. Butler, J. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. – New York: Routledge, 1990. – 188 p.; Gilbert, S. M. & Gubar, S. *The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination*. – New Haven: Yale University Press, 1979. – 719 p.; Chodorow, N. *The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender*. – Berkeley: University of California Press, 1978. – 276 p.; Sedgwick, E. K. *Epistemology of the Closet*. – Berkeley: University of California Press, 1990. – 284 p.
4. Kristeva, J. *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Edited by Leon S. Roudiez, -New York: Columbia University Press, 1980. – 15 p.; Lacan, J. *Écrits: A Selection*. Translated by Alan Sheridan. – London: Routledge, 1977. – 281 p.;
5. Barthes, R. *Le plaisir du texte*. – Paris: Seuil, 1973. – 40 p.; Barthes, R. *Mythologies*. – Paris: Seuil, 1957. – 239 p.; Greimas, A. J. *Du sens: Essais sémiotiques*. – Paris: Seuil, 1970. – 266 p.
6. Cixous, H. *Le rire de la Méduse*. – Paris: L'Arc, 1975. – p 39.
7. Irigaray, L. *Ce sexe qui n'en est pas un*. – Paris: Éditions de Minuit, 1977. – p.13. (– 217 p.)
8. Kristeva, J. *Pouvoirs de l'horreur: Essai sur l'abjection*. – Paris: Edition du Seuil, 1983. – P. 3. (– 247 p.)
9. Planté, Ch. *La Petite Sœur de Balzac* –Lyon: Presses universitaires de Lyon, 1989. – 364 p.
10. Islert, C. *Renée Vivien: une poétique sous influence?* – Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2024. – 624 p.
11. Guy de Maupassant. *Les sœurs Rondoli*. – Paris: Paul Ollendorf, 1884. – 308 p. (– P. 281.).
12. Guy de Maupassant. *Mademoiselle Fifi*. – Paris: Paul Ollendorff, 1898. – 241 p. (– P. 25.)
13. Галаева М.И. Особенности раскрытия женского образа в произведениях русских писателей / *Международный научный журнал Вестник науки*. №5. – Тольятти: eLibrary 206-05.2018, 2021. – С. 31-37.
14. Головина, Е.В.(2016). Категория “художественный женский образ” в лингвистике и литературоведении / *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. № 11(65): в 3-х ч. Ч. 1. – Тамбов: Грамота, 2016. – С. 100-104. Адрес журнала: www.gramota.net/editions/2.html
15. UMAROVA, F.B. *Ingliz va o'zbek nasrida ayol obrazining badiiy tasviri / O'zbekistonda xorijiy tillar*, № 3 (44). 2022. – С. 155-166. URL: – <https://journal.fledu.uz> (Murojaat sanasi: 07.08.2025 yil).
16. Osim, Mirkarim. *To'maris: tarixiy qissa*. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – 144 b.
17. Xalova, M.A. *She'riyatda ayol qalbi // Xorijiy filologiya*, №1. – Samarqand: SamDCHTI, 2020. – B. 34-40.
18. Fayzullayeva M.B. O'. *Hoshimov asarlarida “ona” va “ayol” obrazlari talqini // "Экономика и социум" №6(109)-2*. 2023. URL: www.iupr.ru (Murojaat sanasi : 07.08.2025 yil).